

STEUERREFORM IN BRASILIEN: EINE ANALYSE AUS DER PERSPEKTIVE DER MODERNISIERUNG DES STEUERSYSTEMS

ORIGINAL ARTIKEL

TORREÃO, André D Albuquerque¹, DENDASCK, Carla Viana²

TORREÃO, André D Albuquerque. DENDASCK, Carla Viana. **Steuerreform in Brasilien: eine Analyse aus der Perspektive der Modernisierung des Steuersystems.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Jahr. 06, Ausg. 11, Bd. 09, S. 88-98. November 2021. ISSN: 2448-0959, Zuganglink: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/gesetz/perspektive-der-modernisierung>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/gesetz/perspektive-der-modernisierung

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel zielt darauf ab, eine Reflexion über die Steuerreform in Brasilien aus der Perspektive der Modernisierung des Steuersystems zu ermöglichen. Die verwendete Methodik war eine Literaturrecherche, die als Grundlage diente und Unterstützung für eine Verbindung zwischen der Lösungssuche für die Probleme der Steuerreform und der Perspektive der Modernisierung der öffentlichen Sphären schuf. Abschließend wurde festgestellt, dass dieses Thema noch eingehende Untersuchungen erfordert, da die damit verbundenen Herausforderungen immer komplexer werden.

Schlüsselwörter: Steuerreform, Modernisierung, Steuersystem.

1. INTRODUKTION

Das brasilianische Steuersystem ist eines der komplexesten der Welt. Seine Struktur ist weltweit dafür bekannt, umfangreich und kompliziert zu sein, sowohl bei der Steuererhebung als auch bei der Steuerlast. Es ist daher eine Herausforderung, sein Funktionieren zu verstehen sowie die Gesetze und Vorschriften, die es regeln, zu kennen.

In den aktuellen Diskussionen über die Steuerreform gibt es einen immer wiederkehrenden Punkt: die Vereinfachung des Steuersystems. Die Gesetzgebung ist so umfangreich und vielfältig, dass sie sowohl für juristische als auch für natürliche Personen rechtliche Unsicherheit schafft, was eine der Hauptanliegen in diesem Bereich ist. Der Fokus der Steuerreform sollte auf der Modernisierung und Vereinfachung der Besteuerung für ein effektives Wirtschaftswachstum liegen.

Trotz der dringenden Notwendigkeit, das Steuersystem zu ändern, muss berücksichtigt werden, in welchem Umfang und mit welcher Reichweite diese Reformvorschläge gemacht werden, damit die Diskussion nicht nur reine Rhetorik bleibt. Im Abgeordnetenhaus befindet sich der PEC 45/19; im Senat der PEC 110/19 und die Bundesregierung hat den PL 3.887/2020 vorgestellt. Beide Vorschläge enthalten keine Studien zu sektoralen Auswirkungen, Preiswirkungen oder gar einen fruchtbaren Dialog zwischen den öffentlichen Stellen und den Steuerzahlern. Die Vorschläge zielen auf eine Vereinfachung ab, aber Studien weisen auf eine Erhöhung der Preise für den Endverbraucher hin.

2. VORSCHLÄGE ZUR STEUERREFORM

Die PEC 45/2019, die im Abgeordnetenhaus vorgestellt wurde, schlägt die Einführung der Steuer auf Güter und Dienstleistungen (IBS) vor, die den IPI, PIS, COFINS, ICMS und ISS sowie die selektive Steuer auf Zigaretten und Getränke (IS) ersetzen soll. Es ist vorgesehen, dass der IBS auf Bundesebene geregelt wird und durch ein ergänzendes Gesetz definiert wird. Er wird auf der Grundlage von drei Teilsteuersätzen bestehen: bundesweit, staatlich und kommunal, die zusammen einen einheitlichen Satz bilden.

Die PEC 110/2019 schlägt ebenfalls die Abschaffung einiger Steuern und die Einführung von zwei neuen vor. In diesem Fall ersetzt der IBS die folgenden Steuern: IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIDE - Kraftstoff, Bildungsbeitrag, ICMS und ISS, und es wird die IS (selektive Steuer), die Steuer auf Luxusgüter und -dienstleistungen, eingeführt. In diesem Vorschlag wird die Steuer auf staatlicher Ebene erhoben und durch den Bundeskongress mit grundlegender Beteiligung der kommunalen und

staatlichen Behörden geschaffen. Der IBS-Satz wird durch ein ergänzendes Gesetz festgelegt, wobei es einen Standardsatz geben wird.

Der Vorschlag der Bundesregierung, vorgestellt im Jahr 2020, PL 3.887/2020, zeigt eine Steuerreform in vier Phasen. Die erste, die bereits vorgestellt wurde, ist die Vereinheitlichung der PIS, PASEP und COFINS auf Waren- und Dienstleistungsumsätze, die CBS genannt wird. Der Satz würde für alle Vorgänge unabhängig von der wirtschaftlichen Tätigkeit 12 % betragen, mit Ausnahme von Finanzinstituten, die einem Satz von 5,8 % unterliegen.

Eine kurze Erklärung zum Verfahren der Vorschläge und der rechtlichen Instrumente zur Änderung verfassungsrechtlicher Vorschriften: Ein Gesetzentwurf (PL) ist ein Plan zur Schaffung eines neuen Gesetzes oder zur Änderung eines bestehenden; der Text kann von jedem Abgeordneten oder Senator, einer Kammerkommission, dem Präsidenten der Republik, dem Generalstaatsanwalt, den oberen Gerichten und sogar Bürgern vorgelegt werden. Die PEC ist ein Vorschlag zur Änderung der Verfassung, der eine Norm ist, die geändert oder einem bestehenden Gesetz hinzugefügt werden soll. Das heißt, sie aktualisiert einen in der Verfassung vorhandenen Text.

Ein PEC kann vom Präsidenten der Republik, mindestens einem Drittel der Abgeordneten oder Senatoren und mehr als der Hälfte der gesetzgebenden Versammlungen der Staaten vorgeschlagen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass ein Vorschlag zur Verfassungsänderung nicht Gegenstand der Beratung sein darf: die föderative Form, das Wahlrecht, die Gewaltenteilung und die individuellen Rechte und Garantien.

3. ANALYSE DER VORSCHLÄGE ZUR STEUERREFORM

Man bemerkt, dass wir keinen echten Vorschlag für eine Steuerreform haben. Alle vorgeschlagenen sind sich sehr ähnlich. Keiner von ihnen geht auf die tatsächlichen Probleme des brasilianischen Steuersystems ein: keiner entlastet die Steuerlast, es wird nicht über Nebenpflichten gesprochen, und das, obwohl wir nur den Punkt der Vereinfachung behandeln, der ein gemeinsamer Nenner für alle Interessengruppen

ist. Was in diesem Szenario entscheidend ist, ist, dass die politischen Akteure eine Steuerreform wollen, um mehr Einnahmen zu erzielen, aufgrund der hohen Kosten der öffentlichen Haushalte.

Ein kritischer Punkt der vorgestellten Reformvorschläge ist die Verletzung des föderalen Pakts. Denn die Vorschläge bieten die Schaffung einer Einheitssteuer an und nehmen damit den Staaten und Gemeinden die Autonomie bei der Verwaltung ihrer Haushalte, respektieren nicht die Prinzipien der Gleichheit und der steuerlichen Leistungsfähigkeit. Dies liegt daran, dass alle Waren und Dienstleistungen auf gleiche Weise besteuert werden sollen.

Es ist wichtig zu betonen, dass unser Verfassungssystem sehr gut organisiert ist, obwohl einige verfassungsrechtliche Steuerreparaturen erforderlich sind. In den Vorschlägen zur Steuerreform werden jedoch eine Reihe formeller Fragen auf beliebige Weise behandelt, wie im Fall der unveränderlichen Klauseln. Diese Klauseln sind Ausnahmen, wenn es um Vorschläge zur Änderung der Verfassung geht, da sie die grundlegenden Grundlagen festlegen, die die Föderative Republik Brasilien bilden, nämlich: die föderale Staatsform, das Wahlrecht, die Gewaltenteilung und die individuellen Rechte und Garantien. Diese Erklärung ist notwendig, damit die brasilianischen Bürger ein besseres Verständnis der vorgeschlagenen Reformen haben. Denn wenn die verfassungsmäßige Ordnung banalisiert wird, kommt es zu einer Schwächung der Demokratie und der verfassungsmäßigen Rechte.

In einem Land mit großen sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen Staaten und Gemeinden muss Brasilien in seiner Steuerreform Institutionen berücksichtigen, die eine echte Veränderung in der Besteuerung bringen, die übermäßige Steuerlast ändern, die bürokratischen Anforderungen reduzieren und auf Steuerfairness abzielen. Darüber hinaus wird festgestellt, dass Brasilien das Land mit den größten wirtschaftlichen Ungleichheiten ist und es keinen echten Veränderungsvorschlag gibt, der eingreift und eine Senkung der Besteuerung von Konsum, Einkommen und Vermögen bringt.

Die von uns erwähnten Vorschläge erwähnen nicht einmal eine Regelung für die Steuer auf große Vermögen. Die Projekte stellen nur eine Pseudopräsentation der Entbürokratisierung des Steuersystems dar, das sich als ebenso komplex wie das aktuelle erweist und folglich nur zu einer Erhöhung der Steuereinnahmen führen wird. Es muss berücksichtigt werden, dass es keine wirksame Studie über die vorgestellten Vorschläge gibt.

Um jedoch eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft zu schaffen, muss das Steuersystem durch eine Besteuerung geleitet werden, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen berücksichtigt, indem diejenigen besteuert werden, die eine größere Fähigkeit zur Beitragsleistung haben, damit diese in gerechter Weise zur Aufrechterhaltung der Kosten öffentlicher Dienstleistungen beitragen. Auf diese Weise können diese Dienstleistungen effektiver werden und den erwarteten Nutzen für die Gesellschaft bringen, insbesondere für die ärmeren Schichten.

In diesem Zusammenhang werden die systemischen Probleme der brasilianischen Besteuerung angegangen, insbesondere die Steuerlast. Es ist allgemein bekannt, dass die Steuerlast in Brasilien hoch ist. Diese Wahrnehmung ist auf die zahlreichen Fälle von Korruption und Missmanagement öffentlicher Mittel zurückzuführen.

Angesichts der Haushaltsdefizitsituation, mit der Brasilien in den letzten Jahren konfrontiert war, wird eine kurzfristige Senkung der Steuerlast ausgeschlossen. Diese Maßnahme würde die aktuelle Situation nicht verbessern, sondern das Land in eine noch schlimmere Lage versetzen, als sie heute besteht, und zu einem Haushaltsungleichgewicht führen, das die wichtigsten Ausgaben wie Gesundheit, Bildung und sogar die Bezahlung der Beamtengehälter beeinträchtigen würde. Wenn es jedoch derzeit nicht möglich ist, die Steuerlast zu senken, muss die Haushaltsanpassung entsprechend der Beitragsfähigkeit des Einzelnen erfolgen.

Diese Besteuerung muss erfolgen, da der Einfluss der Besteuerung umso geringer ist, je größer der Reichtum ist. Eine prägnante Analyse zeigt, dass keiner der geschaffenen Steuern in der Lage ist, die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. Daher besteht ein dringender Bedarf an einer Steuerreform, die den Bedürfnissen Brasiliens gerecht wird. Der derzeitige Präsident Brasiliens hat in seiner Wahlkampagne die Steuerreform als zentrales Thema propagiert und eine Reduzierung und Vereinfachung des Steuersystems versprochen. Der angebotene Vorschlag stimmt jedoch nicht mit den in der Kampagne gemachten Versprechen überein und verletzt weiterhin die verfassungsmäßigen Grundlagen und die rechtliche Natur der Steuerordnung.

Neben dem gesamten komplexen Steuersystem und seiner starken wirtschaftlichen Auswirkung erleben wir auch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19. Die Gesundheitskrise hat die Weltwirtschaft beeinträchtigt, soziale Isolation erzwungen und sofort Produktion und Konsum beeinträchtigt, was alle hinsichtlich der Zeit, die zur Erholung benötigt wird, hilflos zurücklässt und die langfristige wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.

4. FÜR EINE EFFEKTIVE STEUERREFORM

Es ist bekannt, dass die ideale Steuerreform die grundlegenden Prinzipien für eine effiziente Besteuerung umfassen muss, insbesondere die Mechanismen der Einnahmenerzielung, Gerechtigkeit, Kosten, Steuerlast und den Kampf gegen Steuerhinterziehung als Priorität in der Debatte.

Hinsichtlich der vorgestellten Steuerreformvorschläge werden die Änderungen im nationalen Steuersystem, die tatsächlichen Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und die Vereinbarkeit dieser Vorschläge mit den verfassungsmäßigen Grundsätzen der Gleichheit, der steuerlichen Leistungsfähigkeit und der sozialen Gerechtigkeit in Frage gestellt.

Der Autor Hugo Machado de Brito, zitiert von Schoeuri (2015), betont, dass der Begriff der Verhältnismäßigkeit im Steuerrecht kaum genutzt wird, da das Kriterium der Verhältnismäßigkeit im Steuerrecht auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beruht. Dies erklärt, warum der Verfassungegeber von 1988 neben dem Gleichheitsprinzip

auch das Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in seinen Text aufgenommen hat.

Daher ist eine tiefere Bewertung der Instrumente, die eine größere Bürgerbeteiligung im Prozess der Lösungsfindung für staatliche Konflikte ermöglichen, unerlässlich. Die Besteuerung nach dem klassischen Konzept macht keinen Sinn mehr. Es ist notwendig, die steuerliche Leistungsfähigkeit zu untersuchen, wobei nicht nur das Einkommen berücksichtigt werden muss, sondern auch der Reichtum objektiv erfasst werden sollte. Mit anderen Worten, wer mehr besitzen kann, hat auch die Fähigkeit, mehr beizutragen.

Daher ist die Einführung neuer Konzepte im Steuerbereich unerlässlich, wie zum Beispiel die Ermessensfreiheit, das Entscheidungsrecht der öffentlichen Hand, das mit dem Bürger geteilt werden sollte, der sozial partizipativ sein muss. Bei der Ausarbeitung der Vorschläge, die als Lösung für die neuen Herausforderungen der Besteuerung vorgestellt wurden, wurden jedoch ausschließlich öffentliche Interessen berücksichtigt. Es muss jedoch das Interesse des Gemeinwohls in den Kontext gestellt werden. Das im Artikel 150, Absatz II der Bundesverfassung verankerte Prinzip der steuerlichen Gleichheit verbietet eine ungleiche Behandlung der Steuerpflichtigen.

Der Autor Luiz Eduardo Schoueri (2015) erklärt, dass im Steuerrecht der Verfassungstext keine gleichbehandlungspflichtigen Personen in ähnlicher Situation vorschreibt. Es wird jedoch berücksichtigt, dass die Steuerpflichtigen in einer äquivalenten Situation sind. Man versteht, dass der Verfassungsgeber erkannt hat, dass Gleichheit immer relativ sein wird, was uns dazu bringt, darüber nachzudenken, dass der Gesetzgeber die Anwendung von Grundsätzen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich nicht in einer äquivalenten Situation befinden, vornehmen sollte.

Eine Reform von solcher Bedeutung muss detailliert beschrieben und von allen Wirtschaftsteilnehmern bekannt sein. Darüber hinaus sollte ihr endgültiges Erscheinungsbild auf sorgfältigen Auswirkungsstudien beruhen, die sowohl vom

privaten Sektor als auch vor allem von der Regierung ausgearbeitet und allen Sektoren der brasilianischen Gesellschaft vorgelegt werden.

Gemäß einem Artikel im *Jornal da Paraíba* des Juristen Daniel Duarte (2021) sollte die Steuerreform mit der Leistungsfähigkeit und sozialen Gerechtigkeit verbunden sein. Die Politik der Einnahmenerzielung hat jedoch nur ein Ziel: die Effizienz der Besteuerung zur Deckung der öffentlichen Ausgaben, was ein großes Problem darstellt, da es zu einer Besteuerung führt, die eher auf eine einfachere Erhebung von Steuern abzielt, anstatt Modalitäten zu verwenden, die die ordnungsgemäße Anwendung des Grundsatzes der Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und den Steuerzahlern hohe Kosten auferlegen.

Die Suche nach der Vereinheitlichung der Steuer ist eine Wiederholung von etwas Überholtem: der Mehrwertsteuer (Value Added Tax, VAT), der europäischen Einheitssteuer. Die vorgelegten Vorschläge im Kongress können grundlegende Fragen der Modernität nicht mehr beantworten. Dies liegt daran, dass digitale Transaktionen steuerliche Paradigmen gebrochen haben und Fragen darüber aufgeworfen haben, wo Gewinne besteuert werden sollten. Eine Besteuerung nach klassischen Konzepten macht keinen Sinn mehr.

Daher ist eine eingehende Bewertung der Instrumente erforderlich, die eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung am konstruktiven Prozess zur Lösung von Staatskonflikten ermöglichen. Es ist notwendig, die steuerliche Leistungsfähigkeit zu untersuchen, wobei nicht nur das Einkommen, sondern auch der objektive Reichtum berücksichtigt werden sollte. Mit anderen Worten, wer mehr besitzen kann, hat auch die Fähigkeit, mehr beizutragen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die brasilianische Gesellschaft negative Gefühle der Abneigung gegen Steuergesetze hegt, da die Auflagen immer auf Kosten des Steuerzahlers fallen, sowohl in finanzieller als auch in verantwortlicher Hinsicht, sowie aufgrund ihrer ständigen Änderungen. In Bezug auf die rechtlich-steuerliche Beziehung zwischen den Parteien gibt es auf der einen Seite Bürger, die zögern, finanziell mit dem Staat zusammenzuarbeiten, da sie annehmen, dass ihre

Bedürfnisse nicht effizient erfüllt werden; und auf der anderen Seite gibt es die Verwaltung, die fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Mehrheit der Bürger die steuerlichen Verpflichtungen umgehen möchte. Es handelt sich also um eine Beziehung, die von mangelnder Zusammenarbeit und gegenseitiger Beteiligungsbereitschaft geprägt ist, was ein Klima gegenseitigen, vorherrschenden und archaischen Misstrauens schafft.

Einige brasilianische Rechtswissenschaftler verstehen das Steuersystem vor allem als eine Reihe von Steuern, die dazu dienen, Mittel zur Finanzierung staatlicher Aufgaben wie Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Wohnen, Grundversorgung, Infrastruktur, Kultur und anderen zu beschaffen (MARANHÃO, 2009). Das brasilianische Steuersystem wird als inkongruent und ineffektiv betrachtet. Tatsache ist, dass es schwer ist, eine logische Kohärenz auf der Grundlage theoretischer Grundlagen zu finden, die die aktuelle Steuerstruktur rechtfertigen. Dies zu ändern, ist keine einfache Aufgabe und erfordert politische und föderale Vereinbarungen, aber ein guter Ausgangspunkt ist eine Aktualisierung der Diagnose der zu bewältigenden Probleme und der verfügbaren Lösungsalternativen im Licht der Wirtschaftstheorie und der internationalen Erfahrungen.

Nach Meireles (2011) sollte man Regeln eines Steuersystems identifizieren, die eine unkomplizierte und angemessene Steuerreform anleiten, indem man die verschiedenen vorhandenen Optionen und Meinungen systematisiert, um festzulegen, ab welchem Punkt technisch-wirtschaftliche Bewertungen enden und politische und soziale Entscheidungen beginnen. Ebenso soll ein Prototyp eines idealen Systems mit den Deformationen der bestehenden Steuerstruktur konfrontiert werden, wobei zusätzlich darauf geachtet wird, dass es ein System ist, das die Politik des wirtschaftlichen und sozialen Wachstums unterstützen kann. Aus diesen Perspektiven können einige Leitlinien für einen Reformvorschlag in Brasilien abgeleitet werden, mit dem Ziel, eine öffentliche Debatte zu diesem Thema zu fördern. Es können also zwei Wege in Betracht gezogen werden: ein erster, der energisch, aber schwer umzusetzen wäre, und ein zweiter, der ein schrittweiser Veränderungsprozess wäre.

Nach Varsano (2014, zitiert nach ORAIR und GOBETTI, 2018) führen schrittweise und geordnet vorgenommene Änderungen tendenziell zu Fehlern und folgen nicht dem beabsichtigten Ziel. Es wird jedoch verstanden, dass bei einer schrittweisen Reform implizit ein bestimmter Entwurf eines zukünftigen Steuersystems vorhanden ist, wobei die fragmentierte Umsetzung den Übergang erleichtern und Korrekturen ermöglichen soll. Das Wichtigste ist jedoch, dass es einen Konvergenzpunkt gibt, der die Struktur eines effektiven Steuersystems an die Bedürfnisse des Staates und des Steuerzahlers annähert, sodass die verschiedenen diskutierten Punkte angemessen angepasst werden und unnötige Verzerrungen beseitigt werden.

5. SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Neben den bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land haben die verschiedenen Fragen, die durch Covid-19 aufgeworfen wurden, das gesamte menschliche Leben im Allgemeinen beeinflusst. Die Auswirkungen der durch die Pandemie auferlegten sozialen Isolation, die sicherlich die Wirtschaft beeinträchtigen, sind bekannt, und es ist bekannt, dass die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft über das Ende der Gesundheitskrise hinaus bestehen bleiben können. Es kann festgestellt werden, dass je mehr die Bevölkerung versteht, dass das Ziel für alle gemeinsam ist, nämlich die Krise zu überwinden, mit einem Denken des gemeinsamen Interesses, desto besser werden die Antworten für Gesundheit und Wirtschaft sein.

Nach Young und Mathias (2020) wird das aktuelle Szenario der durch Covid-19 verursachten Pandemie eine koordinierte Anstrengung der wichtigsten Wirtschaften der Welt erfordern. Die größere Herausforderung wird jedoch von den Wirtschaftspolitikern jedes Landes kommen, die neue Lösungen für die derzeitige Situation der Anomalien benötigen. Wenn es keine Innovation gibt, ist es unbestreitbar, dass die Ergebnisse lähmend und katastrophal sein werden. Aber wenn Prioritäten auf Alternativen gesetzt werden, die eine Antwort auf die einzigartige Natur der Auswirkungen dieser Pandemie bieten und die dogmatischen und tief verwurzelten Überzeugungen in Frage stellen, indem sie eine Einheit vorschlagen, um die Auswirkungen dieser Pandemie zu beseitigen, könnte die Erholung schneller kommen. Frühere Krisen wurden mit schwerwiegenden Nachfrageschwierigkeiten konfrontiert,

die aktuelle Krise stellt uns vor die Herausforderung, da sie Probleme sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite aufzeigt, sowie die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Lösung im Gesundheitswesen für jede vorgeschlagene Lösung. Darüber hinaus erleben wir derzeit eine historische Phase, in der mehr Innovationen mit neuen Perspektiven generiert werden, die die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Wirtschaft neu gestalten.

Die moderne Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, die deutlich werden, wenn ihre Interpreten und Akteure mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, die unter dem Blickwinkel der alten Wirtschaft geschmiedeten Konzepte zu hinterfragen und neu zu gestalten. Das Steuersystem entgeht dieser Feststellung nicht. Dies wird deutlich, wenn über Besteuerung und ihre Reformen diskutiert wird und die aktuelle Situation, die der Weltwirtschaft durch Covid-19 auferlegt wird, sind Fragen, die untersucht und diskutiert werden müssen, um die bestmögliche Entwicklung des Landes zu gewährleisten, die wirtschaftliches Wachstum und eine Erhöhung des sozialen Gleichgewichts mit sich bringt.

VERWEISE

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 ago. 2020.

SCHOUERI, Luís Eduardo. **Normas tributárias indutoras e intervenção econômica**. São Paulo: Renovar, 2015.

_____. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compila\]do.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compila]do.htm)>. Acesso em: 1 ago. 2020.

CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**. São Paulo: Malheiros Editores, 1993.

DUARTE, Daniel Thadeu Moura. **Tributação sobre consumo: tributação, capacidade contributiva e justiça social**. Disponível em:

<www.jornaldaparaiba.com.br/economia/tributacao-sobre-consumo-reforma-tributaria-capacidade-contributiva-e-justica-social.html>. Acesso em: 22 jan. 2021.

MARANHÃO, Eduardo Torres de Albuquerque. **Análise crítica do Sistema Tributário Nacional e sugestões para o seu aperfeiçoamento**. JUS, 1 ago. 2010. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/17218/analise-critica-do-sistema-tributario-nacional-e-sugestoes-para-o-seu-aperfeicoamento>>. Acesso em: 07 ago. 2020.

MEIRELES, James et al. **Taxby Design**. Oxford: Oxford University Press, 2011. Disponível em: <<https://www.ifs.org.uk/publications/5353>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. **Reforma Tributária no Brasil: princípios norteadores e propostas em debate**. SciELOAnalytics, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002018000200213&script=sci_arttext#fn1>. Acesso em: 7 ago. 2020.

YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; MATHIAS, João Felipe Cury M. (Orgs.). **COVID 19: meio ambiente & políticas públicas**. São Paulo: HUCITEC, 2020.

Eingereicht: November 2021.

Genehmigt: November 2021.

¹ Abschluss in Rechtswissenschaften an der Faculdade Unipê. Spezialisierung auf Verfassungs- und Verwaltungsrecht von Uniamérica.

² Doktor der Psychologie und Klinischen Psychoanalyse. Derzeitiger Dokortitel in Kommunikation und Semiotik an der Päpstlichen Katholischen Universität São Paulo (PUC/SP). Master-Abschluss in Religionswissenschaften von der Universidade Presbiteriana Mackenzie. Master-Abschluss in Klinischer Psychoanalyse. Abschluss in Biowissenschaften. Abschluss in Theologie. Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit wissenschaftlicher Methodik (Forschungsmethode) in der wissenschaftlichen Produktionsberatung von Master- und Doktoranden. Spezialist für Marktforschung und Forschung mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitsbereich. ORCID: 0000-0003-2952-4337. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.